

Alto Signor.

Ho l'onore di replicare a due graditissime sue,
 con una delle quali Ella mi accompagnava gen-
 tilmente il Diploma d'onore di Ufficiale di S. M. S. S.
 illustre Accademia, e coll'altra mi partecipava la
 sua aggregazione alla Commissione incaricata
 d'espandere la sua Memoria sul Tale.

Al pregare Ella distenda di Lei. Nota a coloro
 per interpetre presso l'Accademia di' viri sen-
 timenti di Gratitude coi quali avvolge l'Onore
 che ha voluto impartirmi, mi è grato contestarle
 personalmente i miei ringraziamenti per la
 gentilezza colla quale ha adempito al suo Ufficio
 verso di me, e ricomendarle l'espressione dell'alta
 stima colla quale mi prego di riguardarmi
 dell'Alma

Alto Torino il 10 Aprile 1818.

Il Segretario dell'
 Accademia
 Di Giuseppe Fel.
 [Signature]

Il Presidente
 Abate Luigi [Signature]

Anno Signore
 1754
 Ulysses Luigi Calamai
 Segretario degli Atti
 della R. Accademia dei Georgofili

